

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

5-СОН

МАЙ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-5>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Иқтисодиёт фанлар

NASRIDDINOV Komiljon Yodgorovich

*Qurolli Kuchlari Akademiyasi
o'qituvchisi*

PULATOV Sherzod Shukurullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
katta o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953374>

AMIR TEMUR QO'SHINLARIDA QUROL-YAROG'LARNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Amir Temur qo'shinlarida qurol-yarog' va anjom-aslahalarning tutgan o'rni va ahamiyati yoritilgan, shu bilan birga qurol-yarog'larni ishlab chiqarish jarayonlari va qo'llanilishi ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: qurol-yarog', qo'shin, qal'a, ra'd, ombor.

NASRIDDINOV Komiljon Yodgorovich

Teacher of the Armed Forces Academy

PULATOV Sherzod Shukurullaevich

*Senior teacher of the Armed Forces Academy
of the Republic of Uzbekistan*

THE SIGNIFICANCE OF WEAPONS IN AMIR TEMUR'S TROOPS

ANNOTATSIYA

This article describes the role and importance of weapons and equipment in the armies of Amir Temur, and also analyzes the processes and use of weapons.

Key words: weapons, army, fortress, barracks, warehouse.

НАСРИДДИНОВ Комилжон Тодорович
Преподаватель Академии Вооруженных сил

ПУЛАТОВ Шерзод Шукуруллаевич
*Старший преподаватель Академии Вооруженных сил
Республики Узбекистан*

ЗНАЧЕНИЕ ОРУЖИЯ В ЖИЗНИ АМИРА ВОЙСКА ТИМУРА

АННОТАЦИЯ

В этой статье описывается роль и значение оружия и снаряжения в армиях Амира Темура, а также анализируются процессы и применение оружия.

Ключевые слова: оружие, армия, крепость, казармы, склад.

Dunyo tamadduniga ne-ne donishmand buyuk olimlar, shoirlarni yetishtirib bergan xalqimiz o‘zining boy tarixi davomida benazir sarkardalarni ham yetkazib bergan. Jumladan dunyoda birinchi marotaba muntazam armiyaga asos solgan Sohibqiron bobomiz Amir Temurning harbiy daholari yaqqol ko‘zga tashlanib kelmoqda.

Amir Temurning harb ilmi borasidagi betakror zakovati jahon sarkardalari uchun ulkan dars bo‘lib keldi va hozirgi kunda ham uzliksiz ravishda o‘rganilib borilmoqda. Uning nomi va amalga oshirgan ishlari Sharq va G‘arb mamlakatlari harbiy mutaxassislari o‘rtasida ma‘lum va mashhurdir. Sohibqironning umir bo‘yi jang-u jadallarda va safarlarda yurishi, ko‘plab mamlakatlarni zabt etishi va yengilmas qo‘shinni oqilona boshqarishi barchamiz uchun namunadir.

Ulug‘ Temur son jihatdan juda ham ko‘p bo‘lgan qo‘shinni qanday tarzda nazorat qilgani hamda jang maydonlarida misilsiz lashkarlarni sabot bilan boshqargani namoyon bo‘ladi. Temurbek bu qo‘shinni yengilmas darajasiga olib chiqishi borasida lashkarlarini qurol-yarog‘ va anjom-aslahalar bilan ta‘minlanganligiga asosiy e‘tiborini qaratganligi borasidagi tajribasi katta ahamiyatga va o‘rganishga molik.

Amir Temur o‘z mamlakatida qurolsozlik sohasini eng yuksak darajasiga olib chiqqanligi, xususan Samarqand, Buxoro, Shahrisabzga o‘zi zabt etgan barcha mamlakatlaridan o‘z kasbining mohir ustalari va olimlarini olib keltirganligi yoritilgan.

Amir Temur o‘z qo‘shinlari anjom-aslahalari va qurol yarog‘lariga doimo katta e‘tibor qaratib borgan. O‘z navbatida bu aslahalar har bitta bo‘linmalarni bajaradigan vazifasidan kelib chiqib ta‘minlash amalga oshirilgan. Amir Temur o‘z qo‘shinlardida o‘nlik, yuzlik, minglik, tuman bo‘linmalarida anjomlar va aslahalari bir biridan farq qilgan.

Amir Temurning asosiy lashkarlaridan tashqari yana quyidagi qo‘shin turlari ham mavjud bo‘lgan: pontonchilar (ko‘chma ko‘prik quruchi bo‘linma), kemachilar (ular asosan Amudaryo va Sirdaryoda kemachilik bilan shug‘ullanuvchilardan tanlab olinib, kemalar va ko‘priklar qurish uchun ishlatilgan, shuningdek boshqa mamlakatlarga borganda bu ishlarni bajaruvchi maxsus guruhlar ham bo‘lgan), naftandozlar (gregoryan yoki yunon olovini otuvchilar), qamal qilish mashinalari va tosh otish bilan ishlaydigan jangchilarning aslahalari turlicha bo‘lgan.

Yana shaharlarni qamal qilganda ularning devorlari ostida chuqurlar qazib portlatuvchilar guruhi bo‘lgan. Amir Temur uzliksiz ravishda qo‘shinidagi mavjud qurollar va anjomlarni jangga shayligini nazorat qilgan. Ayniqsa, har bitta mamlakatga yurishidan oldin butun qo‘shinni anjom-aslahalari va qurollarini ko‘rikdan o‘tkazgan.

Ko‘rikdan nafaqat jangovor qismlar, shuningdek ularni qurol-yarog‘, oziq-ovqat, kiyim-kechak zaxiralari ortilgan bir qator og‘ir karvonlar ketma ket o‘tkazilgan [1].

Oliy bosh qo‘mondonning buyrug‘igi ostida, jangchilar himoya sovutlarida, to‘liq qurol-yarog‘lari bilan saflanganlar. Ko‘rik o‘tkaziladigan maydonda turli qismlarga tegishli bo‘lgan yashil, qizil, sariq, binafsha, qora, ko‘k bayroqlar ostida turgan. Harbiy musiqa sadolari ostida qo‘shin turlari birin-ketin jangchilar Amir Temur oldidan o‘tgan. Jangchilar nayzalarini baland ko‘tarib bo‘lajak jangga tayyor ekanliklarini namoyon etib baland ovozda na‘ra (hayqiriq) tortganlar.

Temurning qo‘shinlarida barcha turdagi xizmat boshliqlari mavjud edi. Butun lashkarni anjom-aslahalari va qurol-yarog‘lari hisobini yurutilishi va bu qurol yarog‘larni maqsadli foydalanish uchun alohida bo‘linmalar tayinlangan ombor boshliqlari (qo‘rboshilar) xizmat faoliyatini olib borgan. Unga ko‘ra omborlarning boshliqlari qo‘llarida ham maxsus vazifalarni bajaruchi temirchilar, kosiblar, tikuvchilar, qurolsozlar bundan tashqari ayol xizmatchi yordamchilar mavjud bo‘lgan. Qurol yarog‘ va anjom aslahalari ombor boshliqlariga ham jang vaqtida alohida xabarchilar tayinlangan bo‘lib jang maydonidagi ma‘lumotlarni yetkazib turgan.

Ombor bo‘shlig‘i vaziyat to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni olgandan so‘ng esa zudlik bilan zarur qurol-aslahalari yoki yirik hajmdagi qurollarni ehtiyot qismlari, shu bilan birga va ko‘zaxshalar, artileriya toshlari, yonuvchi toplar va hakozi kabi yo‘qotilgan narsalarni o‘rnini to‘ldirish uchun ta‘minotni amalga oshirgan. Bu Amir Temur qo‘shinlarini dushmandan doimiy ravishda ustunligini ta‘minlab turgan. Qurol va anjom-aslahalari zaxiralari esa asosiy qo‘shinning ortidan karvonlar orqali yetkazib berish doimo ta‘minlab turilgan.

Temurbek sharqda birinchilardan bo‘lib o‘z armiyasiga o‘t sochar qurol, yani to‘p ra‘dni olib kirdi [2].

Amir Temur bunday kuchli qurollarini ko‘proq qal‘alarni qamal qilish chog‘ida ishlatishga buyruq berar edi.

Qal‘a yoki qo‘rg‘onga chekinib, mustahkamlanishga ulgiran g‘anim muzokara qilingan.

Qal‘a devorlari yaqinida manjanoqlar qurilib, g‘altaklar ustiga o‘rnatilgan, arrodalar tiklanib, qamaldagilarga, qarata har taraftan toshlar irg‘itilgan, ra‘dlar ishga solingan. Borular devorlar ostidan naqblar kavlangan. Devorlarda ochilgan rahnalari orqali askarlar selday ichkariga yopirilib kiraboshlashgan. Qal‘a chor taraftan mo‘r – malahday yopirilib kelayotgan askarlar qamal ahli, tomonidan otilayotgan o‘q, nayza, tosh ba‘zan yonayotgan moddalardan saqlanish uchun boshlariga qalqon yoki tura tutib, devorlarga qo‘yilgan shotular, yo bo‘lmasa tashlangan kamand va xalqalar yordamida yuqoriga ko‘tarilgan [3].

Mustahkam qal‘a va qo‘rg‘onlarni qamal qilishda, dushman kuchlariga qirg‘in keltirishda samarali qurol hisoblangan ra‘dni boshqaruvchi to‘pchilarning soni, Nizomiddin Shomiyning fikricha, 10 ming kishiga yetgan. Ra‘dondozlar Temurbek tomonidan ilk marta 1379 yili Urganchni muhosara qilish vaqtida janga solingan [4].

Ra‘d so‘zining ma‘nosi esa arab tiliga xos bo‘lib “momaqaldiraq” ma‘nosini bildiradi. To‘pni ra‘d temiri bilan nomlanishining sababi shundaki, undan o‘q – snaryad otilgandan keyin kuchli gumburlagan ovoz chiqargan. Ra‘d to‘pini turli qotishmalar eritmasi orqali aralashtirib qurolsoz olimlar yaratishgan. Xitoy solnomalarida “Ra‘d” so‘zi “Momaqaldiraq sochuvchi” deb qayd etilgan. Bir tonna va undan ham og‘ir toshlarni yohud yonuvchi portloydigan toshlarni otuvchi esa manjanoqlar bo‘lgan.

Kezi kelganda ta‘kidlash lozimki, arab tiliga hos ra‘d so‘zi aslida “Momaqaldiraqni” bildiradi. To‘pni ra‘d termini bilan atashlarining boisi shundaki, unda o‘q-snaryad otilganda kuchli gumburlagan tovush chiqqan [5].

Avvalo qalay, simob, va mis qotishmalari temir bilan aralashtirilib, damli o‘choq va qo‘rada eritilgan. Eritmadan ichi bo‘sh, koptokka o‘xshash, dumaloq shakldagi snaryad – ra‘d toshi yasalgan. Bu snaryad ichi porox – doru (adoviy) bilan to‘ldirilgan. Snaryad sirtida ikkita teshik bo‘lib, ularga o‘t piligi – fatila o‘rnatilgan. So‘ngra snaryad to‘p kamoni – ra‘d yoyiga joylashtirilgan. O‘t pliklari yoqilgach, snaryad dushman qal‘asi yoki qo‘rg‘oni tomon otib yuborilgan. Snaryad yerga tushib portlashi bilan daxshatli sado chiqargan. Albatta bunday to‘plar qamaldagilarni vahimaga solgan va aksar ularni taslim bo‘lishiga majbur qilgan [6].

Xulosa o'rnida shuni takidlab o'tish joizki Yillar davomida qoralanib kelingan Amir Temur nomi XIX asrga kelib yana tilga olinib boshlandi. Ushbu shaxs siyomosida ko'plab kitoblar, maqolalar va izlanishlar olib boorish yo'lga qo'yildi.

Biz Sohibqiron shaxsini chuqurroq o'rgana boshladik o'zligimiz va ajdodlarimiz jasoratlarini yengilmas kuch qudratini anglay oldik. Mana shunday dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk shaxslar yetkazib bergan ona zaminimizga mehrimiz oshishiga va buyuk ishlar qilishimiz uchun ruhiy ozuqa ola boshladik.

Amir Temurdek ajdodlarimizni borligi va ular tomonidan bizga qoldirgan merosi sababli hayot faoliyatimizda ruhan va jismonan birdamlikka ega bo'lish, har qanday yuzaga kelgan nostandart vaziyatlarda to'g'ri va sog'lom qaror qabul qila olishimizga asos vazifasini o'tab kelmoqda [7].

O'zbek tom ma'noda bunyodkordir. Amir Temur bobomiz mo'g'ullar bosqini davomida xor-u zorlikka uchragan yurtimiz va xalqimizni markazlashgan kuchli va madaniy jihatdan yuksak davlat barpo qilishiga ichkaridan va tashqaridan tahdid qiladigan barcha tajavuzkor davlat qo'shinlarini o'ziga bo'y sindirgan edi. O'zbekka bironing yeri kerak emas. Mabodo qo'liga qurol olguday bo'lsa ham faqat o'zini himoya qilish uchungina oladi [8].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa'dayn va majmai bahrayn. Fors tojik tilidan tarjima, kirish so'z va izohli lug'atlar tarix fanlari kandidanti A. O'rinboyevniki. Toshkent, 1969, - 91-92 betlar.
2. Беленицкий А. М. О появлении огнестрельного оружия в Средней Азии и Иране в XIV – XVI вв// Известия АН ССР Таджики. Филиал. Сталинабад. 1949.
3. Hamidulla Dadaboyev. Amir Temurning harbiy mahorati “Yozuvchi”, Toshkent. 1996. -33 b.
4. Hamidulla Dadaboyev. Amir Temurning harbiy mahorati “Yozuvchi”, Toshkent. 1996. – 20 b.
5. Hilda Hukxem. Yetti iqlim sultoni. –Т. Adolat, 1995. -68-69 betlar.
6. Dadaboev H. “Boburnoma” dagi ba'zi bir terminlarga doir mulohazalar. Adabiy meros. 1998 № 1 (43), 38 - 39- betlar.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/amir-temur-lashkarlarining-jangovor-tayyorgarligi>.
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/amir-temur-davlati-boshqaruv-tizimi>.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz